

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ПОВЫШЕННЫМИ БИОМАРКЕРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ СУСТАВОВ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Хаджиматова И.Х.
Каримов М.Ш.

Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209831>

Введение: Ревматоидный артрит является одной из самых распространенных патологий в мире. По статистике, в Узбекистане он встречается у 6-10% мужчин, у 20-25% женщин и поражает в основном женскую половину населения. В последнее время в литературе все чаще появляются исследования, посвященные изучению физиологического состояния печени. По данным некоторых исследований, присоединение патологии со стороны гепатобилиарной системы существенно влияет на качество жизни больных с системными заболеваниями, в частности ревматоидным артритом.

Цель: изучить возможные изменения физиологического состояния печени при повышении биомаркеров воспаления суставов у больных ревматоидным артритом

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе 3-й многопрофильной клиники кафедры ревматологии ТМА и Национального медицинского центра. Материалом исследования послужили 54 пациента мужского и женского пола с признаками ревматоидного артрита в возрасте от 40 до 76 лет. У пациентов ранее был диагностирован ревматоидный артрит. Исследование проводилось на основе сбора жалоб, анамнеза (anamnesis morbi, anamnesis vitae), изучения истории болезни пациента, определения общего анализа крови, биохимического анализа крови, то есть определения маркеров воспаления печени, иммунологического анализа крови, то есть определения уровня ММП 9 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА), определения уровня амилоидного белка А в сыворотке крови методом ИФА. Индекс активности РА оценивали с помощью DAS-28. Для оценки общего состояния печени всем пациентам проводили ультразвуковое исследование печени с обязательной оценкой наличия повреждения структуры паренхимы печени, изменения ее формы и размеров. Ультразвуковое исследование печени проводили на аппарате ACUSON NX3 фирмы Siemens. Результаты обрабатывали с помощью Microsoft Office Excel 2019.

Полученные результаты: из 54 больных РА 40 (74%) пациентов предъявляли жалобы на общее состояние печени, такие как боли различного характера в правом подреберье и в зоне Шоффара. Результаты лабораторного исследования крови показали, что у 43 (80%) пациентов выявлены высокие показатели маркеров воспаления печени (АЛТ, АСТ), у 46 (84%) пациентов — высокие показатели ММП 9, у 44 (81%) пациентов — повышение амилоидного белка А. При анализе данных УЗИ выявлено, что у 78% пациентов обнаружены структурная неоднородность, уплотнение печени и гепатомегалия, у 65% пациентов — расширение диаметра внутрипеченочных сосудов, множественные мелкоочаговые уплотнения (55%), изменения желчного пузыря (40%). Это позволяет сделать вывод о том, что более чем у половины пациентов, страдающих ревматоидным артритом в течение 4 лет, имеется патология печени, что свидетельствует о высокой вероятности связи высоких уровней биомаркеров деструкции суставов с состоянием печени.

Выводы. Так, выявлено, что повышенные показатели биомаркеров деструкции суставов и печеночных ферментов часто имеют сочетанное течение, несмотря на небольшую длительность заболевания. При обследовании печени у больных ревматоидным артритом снижение функционального состояния печени обнаруживаются более чем у половины обследованных.

